

БОРГОҲИ ИЛМУ МАЪРИФАТ

Мамачонова Мафтуна

Магистранти курси дуҷуми факултети таърих ва ҳуқуқи

ДДХ ба номи академик Б. Гафуров

Солҳои сиёму давраи ташаккули маданияти халқи тоҷик давраи баркамолрасии зиёиёни миллии тоҷик буд. Дар ҳамин давра дар маркази шаҳри Хучанди бостонӣ дуҷумин мактаби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Институту педагогӣ (ҳоло Донишгоҳи Давлатии Хучанд ба номи Бобочон Гафуров) кушода мешавад. Зарурияти таъсиси ин донишгоҳ дар он буд, ки мамлакат аз набудани кадрҳои мутхассисон бисёр танқиси мекашид. Дар он давраи бедоршавии халқ бояд мардумро ба сӯйи илму маърифат равона кардан лозим буд. Мардумро аз ҷоҳили ва торики ба сӯйи илму маърифат равона кардан лозим буд. Барои чунин муаммои мушкилро ҳал намудан як қатор чораҳо андешида мешаванд.

Барои пешравии хоҷагии халқ ва инқилоби маданӣ барои тезтар ҳал кардани ин муаммо мамлакат ба кадрҳои миллии эҳтиёҷ дошт. Барои ҳамин дар шимоли мамлакат дар сарзамини суғдиён таъсис намудани мактаби олии педагогӣ ва якҷанд омӯзишгоҳи касбӣ ва техникумҳо (тиббӣ, хоҷагии қишлоқ, мусиқӣ, челонгарӣ, бофандагӣ) ба миён омад.

Тирамоҳи соли 1932 дар шаҳри Хучанд Институту шабонаи педагогӣ кушода шуд. Институт дар аввал аз ду факултет иборат буд химия биология ва физика математика Донишҷӯён дар соли хониши солҳои 1932-1933 26 нафарро ташкил менамуданд, ки 14 нафари онҳо дар факултети физика-математика ва 12 нафари онҳо химия-биология мехонданд.²³

Аввалин директори Институту олии педагогии шаҳри Хучанд Муҳаммадҷон Шарипов буданд. Муҳаммадҷон Шарипов то соли 1934 дар ин вазифаи пуршараф кор ва фаъолият бурдаанд. М. Шарипов ҳамчун ректори

²³ Г.Хайдаров. Кузница педагогических кадров// Ленинадская правда.-1967.-23 фев.

Институти олии педагогӣ ба ташаккули самтҳои гуногуни донишгоҳ мусоидат намудаанд. Институтро ба ҷойи курсҳои кӯтоҳмуддати муаллимтайёркунӣ таъсис медиҳанд. Таъсиси институти педагогӣ ҳодисаи басо муҳим буд. Аз ҳамон сол ҷавонони малакат имконият пайдо намуданд, ки дониши худро дар доҳили кишвар такмил диҳанд. Солҳои аввали хониш институт аз 13 муаллим ва 26 донишчӯ дошт. Аввалин муаллимони институт Б.М.Камаров, Ф.Абдуллозода, А.Худойбердиев, Р. Шарипов, А.А. Диброва, М.А.Носиров, асистентон М.Б.Морозовская, Колесникова, Биренбаум ва дигарон буданд. Вазифаи асосии донишгоҳ ин қабули зиёди донишчӯён ва бомаърифат кардани халқ буд. Соли хониши 1933-1934 ба донишгоҳ аллакай 102 нафар донишчӯён қабул гардиданд. Донишгоҳ сол то сол тараққӣ менамуд, ин дар он зоҳир мегардид, ки ҳайати донишчӯёну муаллимон меафзуд, китобхона лаблаторияю кабинетҳои фанни ташкил мешаванд, аввалин кадрҳо аз ҳисоби донишчӯёни донишгоҳ мебароянд. Соли 1935 аввалин бор дар донишгоҳ шӯъбаи ғоибона ташкил мешавад. Соли хониши 1937-1938 шумораи факултетҳо ду баробар зиёд мешавад. Факултетҳои нави таърих ва забону адабиёт ташкил мегарданд. Худи ҳамон сол, ки шӯъбаи ғоибона ташкил гардида буд, шумораи донишчӯён ба 290 нафар мерасад.²⁴

Дар ибтидо Донишгоҳи давлатии педагогӣ (ВПИ-Высший педагогический институт) мегуфтанд, баъдтар яъне 2 декабри соли 1938 ба институт номи иштирокчии революсияи сотсиалистӣ С.М.Киров (Институти давлатии педагогии Ленинобод ба номи С.М.Киров) дода шуд. Бо Қарори Ҳукумати Тоҷикистон аз 13 июни соли 1991 ба мақоми донишгоҳи давлатиро соҳиб гашт.²⁵

Бояд тазаққур дод, ки дар дӯши донишгоҳ аз рӯзи аввали бунёди он, на фақат тайёр намудани муаллимони дорои маълумоти оли инчунин ривочу раванқдиҳии илм гузошта шуда буд. Дар қатори коллегияи комиссириати маорифи халқи РСС Тоҷикистон аз 12 январи соли 1933 «Дар бораи таъсисгузорию институти таълиму тарбия дар Хучанд» гуфта шуда буд, ки

²⁴ Ш.Байдаров. Маскани маърифат//Баъиъати Ленинобод.-1974.-29 нояб.

²⁵ Ш.Байдаров. Боргои илми сущдиён//Тирози жаён.-2002.-19 янв.

кормандони донишгоҳ ба ғайр аз таълиму тарбияи донишчӯён инчунин бояд мунтазам бо корҳои илми татқиқоти машғул шаванд. Яъне кормандони донишгоҳ ду вазифаи асоси доранд, ин таълиму тарбияи донишчӯёни соҳиби дипломи оли дошта ва ба роҳ мондани корҳои илми татқиқотӣ.

Корҳои илми муаллимони донишгоҳ дар аввал сарфи назар аз кам будани ҳайати муаллимон (соли хониши 1932-1933 аз 13 муаллим ва 26 донишчӯ) бандтар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва баъдтар давраи азнавбарқароркуни баъд аз ҷанг ба ҳамаи ин мушкилиҳо нигоҳ накарда мунтазам пеш мерафт. Дар бораи дастовардҳои илми донишгоҳамон чи қадар, ки гӯем кам аст. Шояд дастовардҳои илми парвардагони донишгоҳ олимону профессорони донишхоҳро гуфта гузарем садҳо китоб шавад. Барои ҳамин ман тасмим гирифтаам, ки баъзе аз дастовардҳои парвардагони ин борҳои маърифатро гуфта гузарам.

Бо сайю кушиши муаллимони донишгоҳ ва беш аз ҳар вақта чидду ҷаҳди донишчӯён ба донишгоҳ муяссар гардид, ки ба шароити бисёр вазнини ҳаёт нигоҳ накарда ба қуллаҳои баланди илмӣ расанд. Дар ҳамин марҳила донишчӯён ташнаи илм буданд ва мекушиданд то, ки ба қуллаҳои баланди илм ноил гарданд. Ин буд, ки бо роҳбарии Б.М.Комаров донишчӯёни донишгоҳ З.Осимӣ, А. Отаев, С.Ю.Мамадаминов, К.Назаров, А.Саидов ва З.Я.Клименко ба корҳои илмӣ татқиқоти қадами аввалинро гузоштаанд.

Аз солҳои 30-ум сар карда барои пешрафти корҳои илмӣ дар донишгоҳамон профессор А.А. Диброва, номзади илми кишваршиносӣ Ф.Н. Харитонович, дотсент А.П.Писарев, Б.А.Тинатин, А.М. Коновалова ва боз дигар олимони саҳми арзанда гузоштаанд.

Дар солҳои 1939-1941 муаллимони донишгоҳ ба монанди Ф.Абдуллозода, А.Турсунов, Б.М.Комаров, Б.М.Морозовская дар атрофи 26 мавзӯҳои методӣ кор мебуданд. Маҳз бо меҳнати софдилонаи ин муаллимон матнҳои русии лексияҳои ба забони тоҷики тарҷума мегарданд ва барномаҳои таълими тартиб дода мешуданд.

Дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ қор ва ғаъолияти донишгоҳ на он, ки қатъ шуд, балки ба рӯҳияи ватандӯстӣ ва мудофияи ватани худ аз фашисти ғаддор равона карда шуд. Устодону донишҷӯёни донишгоҳ низ ба қатори муҳофизони ватан истода ватани худро аз ин вабои аср озод кардани шуданд. Устодону донишҷӯёне, ки ба муҳофизати ватан бархостанд, номи онҳо асло аз саҳифаҳои таърих гум намешавад, номи онҳо ҷовидон дар хотираи одамон боқӣ мемонад. Ин гуна ҷонфидоҳо аз сафи устодону донишҷӯён зиёда аз 150 нафар буд. Ба монанди А. Атоев, К. Дадобоев, А. Қобилов, Д. Фаростян, А. Сулаймонов, Н. Пономарёв, А. Хочаев, З. Осимов, Н. Акрамов ва дигарон буданд.

Дар солҳои ҷанг ба оқибгоҳи малакат гурезондани олимони қисми ҳарбии Игтӣҳои Шӯравӣ боиси баланд бардоштани илм дар кишвари азизамон гардид. Олимоне, ки тавассути татқиқотҳои худ боиси пешравиҳои донишгоҳамон гаштанд, доктори илми риёзӣ профессор Б.М. Яновский, дотсентон М.Е.Беркович, падару духтар Гренадёрҳо, А.Е.Маджи, А.А.Волков мебошанд. Оҳиста оҳиста донишгоҳ равнақу ривож меёбад, агар дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ миқдори мавзӯӣ татқиқоти 27 то бошад аллакай дар солҳои 50-ум ба 104 мерасад.

Бояд, гуфт, ки дар солҳои 50-ум 15нафар муаллимони донишгоҳ, ки О. Орифов, М.С. Осимӣ, У.Исмоилов, Б.Я.Танатин, М.И.Стаменова, Ғ.Ҳайдаров, Р.Ҳомидов, Қ.Тоҳирова, А.Мамадова буданд, ки аввалин шуда рисолаи номзадӣ худро дифоъ намуданд. Аввалин муаллиме, ки соҳиби унвони доктори илм дар донишгоҳ гаштаанд, ин профессор Ғ. Ҳайдаров мебошанд. Устод соли 1968 рисолаи доктории худро ҳимоя намудаанд. Соли 1970 бошад Ғафур Ҳайдаров сазовори унвони аввалин профессор дар донишгоҳ мегарданд. Баътар А.К. Қодиров, А. Турсунов, Э. Шодиев, В.И. Иованова, Ш.А. Аҳмадов, С.А. Асатуллоев низ рисолаи доктории худро ҳимоя кардаанд. То охири соли 1982 дар тули 50 соли мавҷудияти худ муаллимону профессорони донишгоҳ қариб 6 ҳазор номгӯи асарро таълиф намудаанд.

Баъди он, ки 9 сентябри соли 1991 ватани азизамон соҳибистиклол мегардад, дар донишгоҳ як қатор дигаргуниҳо ба амал меоянд. Ба монанди он, ки бо фармони Президенти кишвар Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат аз 13 июни соли 1991 мақоми донишгоҳи давлатӣ дода мешавад. Дар ҳавои гул-гул шукуфии кишвари азизамон Тоҷикистон Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров рӯ ба тарққиёт ниҳод. Ба тӯфайли сиёсати созандаи Президенти кишвар дар соҳаи маориф дар донишгоҳ доираи ихтисосҳо васеъ карда шуд, донишгоҳ ба боргоҳи маърифату маскани тарбияи насли созандаву муттаҳассисони ҷомеаи жаҳонӣ мубаддал гардид. Ба раванқебии илм дар донишгоҳ кушодашавии аспирантура ва таъсиси Шӯроҳои дифои дисертатсияҳои номзадӣ роли калон бозидааст. Шӯбаи аспирантура моҳи августи соли 1993 ба қабули аспирантон шурӯъ намуд.

Моҳи июни соли 1996 дар донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров воқеаи фаромӯнашаванда ба вуқӯъ пайваст. Шӯрои олимони донишгоҳ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон додани унвони доктори фаҳрии донишгоҳ қарор қабул кард.

Соли 1998 бо ибтиқори ректори он вақта С.Абдуллоев дар ҳайати Донишгоҳи Давлатии Хучанд ду ҷузъи илмӣ таъсис дода шуд: Маркази пажӯҳиши тамаддуни давраи Сомониён ва кафедраи илми татқиқотии ЮНЕСКО.

Бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Донишгоҳ соҳиби маҷмааи варзишии «Хуррамшаҳр» гардид. «Хуррамшаҳр» ба макони чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангиву адабӣ табдил ёфт. Боз як дастовард ин ба анҷом расидани соҳмони бинои нави таълимӣ буд, ки ҷавобгӯи ҳамаи стандартҳои ҷаҳонӣ аст. Ифтитоҳи бинои нави таълимӣ дар ҳузури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузр гардид, ки ба ин ҳодисаи таърихӣ барои донишгоҳ боз як шукӯҳу шаҳомати дигар бахшид.

Донишгоҳи Давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров дар тӯли 91-соли таъсиси худ ба як қатор дастовардҳои илмиву фанни ноил гардидааст. Яке аз дастовардҳои донишгоҳ ин иштирок дар барномаҳои дарозмуддати давлатӣ ба монанди «Барномаи тайёр намудани кадрҳои миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бари солҳои 2009-2015», «Барномаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ-техникӣ барои солҳои 2010-2020», «Барномаи рушди иноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020» ва дигар барномаҳои давлатӣ иштирок намудааст.

Донишгоҳи давлати Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров баъд аз истиқлолияти худро ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҷойгоҳи худро ҳамун як донишгоҳи бонуфузи ҷаҳонӣ ишғол намуд. Донишгоҳамон дар тӯли солҳои истиқлолият бо донишгоҳҳои бонуфузтарини кишварҳои гуногун муносибатҳои илмиву таълимии худро густариш дода истодааст. Донишгоҳи давлати Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров бо Донишгоҳи давлатии Санкт- Петербург (Россия), Донишгоҳи аграрии Пекин (Хитой), Донишгоҳи мичигани Ғарбӣ (ИМА), Донишгоҳи давлатии Ўш (Қирғизистон), Донишгоҳи давлатии Гулистон (Ўзбекистон) ва дигар донишгоҳҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ҳамкорӣ карда истодааст.²⁶

Ҳамин тариқ, Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров дар тӯли солҳои зиёди фаъолияти на танҳо мактабҳои таҳсилоти миёнаро бо муаллимони дорой маълумоти олий таъмин намудааст. Балки барои ба воя расидани чехраҳои адабиву фарҳангӣ, маърифативу илми кӯшидааст. Чехраҳои начиби фарҳангӣ, маърифативу илмӣ ба монанди Ҳунарманди мардумии Иттифоқи Шӯравӣ Ҷӯрабек Муродов, Шоираи халқии Тоҷикистон Фарзона, шоирону адибон Аминҷон Шукӯҳӣ, Ҳочӣ Содик, Муҳиддин Фарҳат, Абдумалик Баҳорӣ, Бурҳон Фаррух, Озод Аминзода, Баҳром Фирӯз, Доро Начот, Аҳмадҷони Раҳматзод ва дигарон маҳз дар ҳамин боргоҳи илму маърифат ба воя расиданд. Ин даспарвардагони донишгоҳ имруз ҳамчун ифтихори миллат маъруфу машҳур гардиданд.

²⁶Донишгоҳи давлатии Хучанд. Қомуси мухтасар. Хучанд.- Нашриёти “Нури маърифат”, 2012.- 887 сав.

Адабиётҳо:

1. Г.Хайдаров. Кузница педагогических кадров// Ленинадская правда.- 1967.-23 фев.
2. Донишгоҳи давлатии Хуҷанд. Қомус; Хуҷанд, 1992.
3. Г.Хайдаров. Из летописи нашего института//Маҳорати педагогӣ.-1967.- 01 фев.
4. Г.Хайдаров. Маскани маърифат//Ҳақиқати Ленинобод.-1974.-29 нояб.
5. Донишгоҳи давлатии Хуҷанд. Қомуси Мухтасар.- Хуҷанд: Нашриёти “Нури маърифат”, 2012.